

Co-funded by
the European Union

ІННОВАЦІЙНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

#EVADEMproject

але важливим шляхом модернізації економіки, залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, подолання технологічної відсталості та створення нових робочих місць, вихід на світові ринки, насамперед на ринок ЄС. Україна – це невід’ємна частина Європи, що спрямовує свій шлях на діючу в провідних європейських країнах модель соціально-економічного розвитку.

Джерела та література

1. Кордон М. В. Європейська та євроатлантична інтеграція України : навч. посіб. 2-ге вид. – Київ : ЦУЛ, 2010. – 172 с.
2. Якименко Ю., Пинзеник П. . Подальший шлях до євроспільноти: особливості, виклики, перспективи. *Україна на шляху до ЄС: реалії і перспективи*. 2022. №1-2 (187-188). С. 53-57.
3. Відносини Україна – ЄС. URL : <https://mfa.gov.ua/evropejska-integraciya/vidnosini-ukrayina-yes> (дата звернення: 27.04.2023).
4. Позитивні наслідки вступу України до ЄС. URL : <https://www.bsmu.edu.ua/blog/6860-pozitivni-naslidki-vstupu-ukraini-do-es/> (дата звернення : 27.04.2023).

УДК 902/904:7.027.2(0.034.4)

Гембержевська Д. Г.

студентка 334 групи ЧНУ ім. Петра Могили

Науковий керівник:

Піструїл І. В.

канд. іст. наук, доцент, старший науковий співробітник Одеського археологічного музею НАН України

РОЛЬ ТА МОЖЛИВОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ АРХЕОЛОГІЇ В ЗБЕРЕЖЕННІ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Розграбування археологічних пам’яток – чи не найбільша проблема сучасної української археології. Ціллю такої діяльності є пошук «скарбів», артефактів для продажу заради власної вигоди. Масштаби грабування з часом стають все більш вражаючими. Як наслідок, наука невідворотно втрачає цінні, часто абсолютно унікальні матеріали. Тема збереження археологічної спадщини є актуальною і широко

дискутованою. Українська наукова література наповнена роботами, присвяченими юридичній стороні цього питання [напр. 1; 2].

Європейська та американська академічна література широко використовує термін «*public archaeology*», в перекладі українською – публічна або громадська археологія. Це практика демонстрації археологічних даних та їх інтерпретацій громадськості, яка прагне зацікавити публіку за допомогою книг, музейних експозицій, лекцій тощо. Метою є сприяння збереженню пам'яток, рідше – постійній державній або приватній підтримці досліджень та робіт для захисту спадщини [6]. Отже, громадська археологія є інструментом впливу на широку публіку задля збереження та дослідження культурної спадщини.

Наприклад, для італійської археологічної науки існує проблема нелегального здобуття та вивезення артефактів за кордон з метою продажу, однак ситуація помітно покращилась в останні десятиліття. Археологія в Італії бере витoki з приватних колекцій та аукціонів, що сформувало елітарне ставлення до об'єктів археології. Ситуація погіршилася через будівельний бум, коли археологічні пам'ятки розглядалися громадськістю як перешкода. Процес, який привів до визнання спадщини як спільного блага, був довготривалим [4]. Окрім неодноразового вдосконалення законодавства та встановлення міжнародних домовленостей ведеться активна робота у сфері громадської археології [3].

Комунікація з громадськістю та демократичний доступ до результатів досліджень може допомогти місцевим мешканцям і владі побачити в археології рушійну силу прогресу. Конкретні види робіт з громадськістю різняться в залежності від специфіки об'єкту історії та археології, однак загалом це включає в себе проведення екскурсій, відкритих лекцій, демонстрацію та публікацію матеріалів досліджень у широкодоступних джерелах інформації тощо. Позитивні результати дає зміна самої концепції музейної експозиції, прикладом чого є музей Сорсо на Сардинії [4].

Дійсно, подібна робота ведеться і на теренах України, однак у порівнянні з іншими країнами це можна назвати поодинокими випадками. Діяльність у сфері громадської археології потребує поширення, виділення та формування методів, засобів та інструментів, які дадуть позитивні результати з врахуванням конкретної ситуації. Головною метою громадської археології в Україні має стати захист і збереження пам'яток культурної спадщини через зміну соціального

ставлення до об'єктів історії та археології з «поміхи», джерела прибутку та власної вигоди на джерело економічного, соціального та культурного розвитку. Така зміна є питанням десятиліть, однак разом з вдосконаленням наявного законодавства, роботами по запобіганню руйнації і грабунку пам'яток, ця діяльність матиме позитивний вплив на стан вітчизняної археологічної науки.

Джерела та література

1. Захистити скарби України // Український кур'єр. URL: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/zahistiti-skarbi-ukrayini/?fbclid=IwAR3FS7-yP_xU-0v0DZfnF-AWQGUmrvcPF5g00FdHcO15yMkHdklqf4QXcK4.
2. Івакін Г. Ю. Проблеми охорони та збереження археологічних пам'яток в Україні // Вісник НАН України. 2013. № 5. С. 86–88.
3. Lobay, Gordon. 2009. Looting and the Antiquities Trade. In A Companion to the Etruscans, edited by S. Bell and A. Carpino. Wiley-Blackwell, Malden, Mass.
4. Cerbone, O., Garrisi, A., Giorgio, M., La Serra, C., Leonelli, V. and Manca di Mores, G. 2021. Italian Archaeology: heritage, protection and enhancement, Internet Archaeology 57. URL: <https://doi.org/10.11141/ia.57.7>
5. Italy's new ruins: heritage sites being lost to neglect and looting. URL: <https://www.theguardian.com/world/2019/may/28/italys-new-ruins-heritage-sites-being-lost-to-neglect-and-looting>
6. Hirst, K. Kris. «Public Archaeology». ThoughtCo, Aug. 25, 2020, thoughtco. URL: [com/what-is-public-archaeology-172258](https://www.thoughtco.com/what-is-public-archaeology-172258).

УДК 930.1:[902:56](043.2)

Горохов В. В.

студент 534 групи ЧНУ ім. Петра Могили

Науковий керівник :

Піструл І. В.

канд. іст. наук, доцент, старший науковий співробітник Одеського археологічного музею НАН України

**RESEARCH METHODS OF PALEONTOLOGICAL SCIENCE IN
THE COUNTRIES OF WESTERN EUROPE AND UKRAINE**